

Desfechos de óbito e reinfarto em pacientes acometidos por Infarto Agudo do Miocárdio acompanhados em programa clínico: Uma Revisão Sistemática

Karen Spagnuolo de Azevedo 1

Milena Araújo Olinto da Silva 1

Caroline Russo 2

João Gabriel Sanchez Tavares da Silva 3

Siomara Tavares Fernandes Yamaguti 1

1 Programa de Residência Multiprofissional de Atenção Cardiovascular, Hcor Academy, Hcor

2 Programa Clínico de IAM, Hcor

3 Núcleo de Apoio ao Pesquisador, Hcor

Correspondente: Karen Spagnuolo de Azevedo

E-mail: karen.spazev@gmail.com

Financiamento: Essa revisão será realizada como trabalho de conclusão de residência realizada no Hcor dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) e tem como premissa contribuir com a comunidade acadêmica e prática baseada em evidências. A mesma será realizada sem subsídios financeiros e os autores declaram não haver conflitos de interesse em sua realização.

Como citar: Azevedo, KS de. Caracterização e análise de pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio com e sem supradesnivelamento do Segmento ST: Uma Revisão Sistemática - Protocolo. 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10080961

**Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde
(PROADI-SUS)**

Projeto

**Desfechos de óbito e reinfarto em pacientes acometidos por Infarto Agudo do
Miocárdio acompanhados em programa clínico: Uma Revisão Sistemática**

Equipe executora da revisão

Karen Spagnuolo de Azevedo - Enf^a Residente em atenção Cardiovascular (Autor)

Caroline Russo - Enf^a Especialista do Programa Clínico de IAM (Co-orientador)

João Gabriel Sanchez – NAPe/Hcor Academy/Hcor (Co-orientador)

Milena Araújo Olinto da Silva - Enf^a Residente em atenção Cardiovascular -
(Colaboradora)

Siomara Tavares Yamaguti - Gerente de Processos Assistenciais (Orientador)

Resumo

Objetivo: Revisar sistematicamente estudos primários que tenham avaliado desfechos de óbito e reinfarto em pacientes acometidos por Infarto Agudo do Miocárdio com e sem supradesnivelamento do Segmento ST acompanhados em programa clínico.

Metodologia: Será realizada uma revisão sistemática em duas bases de dados eletrônicas: PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Serão incluídos estudos de qualquer delineamento publicados entre 2013 e 2023 que avaliaram a incidência de óbito e/ou reinfarto em indivíduos acometidos com IAMCSST ou IAMSSST e acompanhados por programa clínico hospitalar e/ou ambulatorial. A triagem pelo título, leitura na íntegra e extração dos dados serão realizados por um pesquisador individualmente e conferidos por outro pesquisador. Os achados serão sintetizados e analisados de acordo com os desfechos de interesse do estudo.

Palavras-chave: Infarto Agudo do miocárdio; Síndrome Coronariana Aguda; Isquemia; Angina; Óbito; Programa clínico.

1. Justificativa

O evento cardiovascular Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), compromete a qualidade de vida dos indivíduos acometidos, sendo a principal causa mundial de óbitos. Segundo Brito (*et. al.*, 2022), no Brasil, as hospitalizações por IAM no Sistema Único de Saúde tiveram um aumento de 54% do ano de 2008 a 2019. O estudo de Seixas (*et. al.*, 2021) evidencia que a doença arterial coronariana (DAC) apresenta causa importante na morbimortalidade nacional. Além disso, em 2022, no Brasil, foram cerca de 161.958 internações por IAM, tendo como desfecho um número em óbitos de 14.590 relacionada à DAC.

O estudo de Silva (*et. al.*, 2019) mostra que a predisposição no Brasil para essa doença é semelhante à que é analisada nos países da Europa e América do Norte, caracterizando que o evento do IAM é dado pela obesidade, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e estresse. Fatores estes que, assim como alcoolismo, fatores psicossociais, sedentarismo, dieta hipersódica e/ou hipercalórica e má adesão ao tratamento medicamentoso profilático, influenciam no prognóstico após evento e não somente na predisposição. (Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2019).

O tempo de atendimento e intervenção utilizada também definem o prognóstico e observa-se avanços científicos acerca de desta temática, com atualizações sobre o espectro das síndromes coronarianas agudas (SCA), diagnóstico, indicação de antiagregação plaquetária, autonomia do paciente, profilaxia secundária precoce, etc, publicadas ainda neste ano de 2023 pela sociedade Europeia de Cardiologia.

Ainda, conforme a Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto agudo do miocárdio sem supradesnível de segmento ST (IAMSSST) de 2021 e a Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2019, para maior qualidade de vida e melhores desfechos é fundamental um acompanhamento multidisciplinar pós-SCA com foco em mudança no estilo de vida, reabilitação cardiovascular, educação em saúde para o paciente e familiares, orientações quanto ao retorno à atividades cotidianas e condução de veículos, além de mapear fragilidades socioeconômicas e psicossociais.

Logo, tendo em vista o caráter dinâmico desta população de interesse pelos avanços constantes na pesquisa, implementação e melhoria de programas clínicos de

prevenção secundária, é relevante que se mantenham atualizados os índices nos desfechos clínicos destes pacientes.

2. Objetivo da revisão de escopo

Revisar sistematicamente estudos primários que tenham avaliado desfechos de óbito e reinfarto em pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio com e sem supradesnivelamento do Segmento ST acompanhados em programa clínico.

3. Pergunta de Pesquisa

Qual a incidência de óbito e/ou reinfarto em indivíduos acometidos pelo evento cardiológico IAMCSST ou IAMSSST e acompanhados por programa clínico?

Quadro 1. Acrônimo PICO para elaboração da pergunta e estratégia de busca.

P - População	Adultos ou idosos acometidos por evento cardiológico IAMCSST ou IAMSSST
I - Intervenção	Programa clínico para tratamento e acompanhamento de casos de IAMCSST ou IAMSSST
C - Comparador	Cuidado usual ou nenhum comparador
O – <i>Outcomes</i> (desfechos)	Óbitos e/ou Reinfarto

IAMCSST: Infarto Agudo do Miocárdio Com Supradesnivelamento do Segmento ST; IAMSSST: Infarto Agudo do Miocárdio Sem Supradesnivelamento do Segmento ST

Fonte: elaboração própria dos autores.

4. Metodologia

Será realizada uma revisão sistemática rápida com busca em duas bases de dados eletrônicas: PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Serão incluídas publicações de estudos primários de qualquer delineamento publicados entre 2013 e 2023 que avaliaram a incidência de óbito e/ou reinfarto em indivíduos acometidos com IAMCSST ou IAMSSST e acompanhados por programa clínico hospitalar e ambulatorial.

As etapas da revisão serão realizadas de acordo com a metodologia proposta pela Cochrane (Higgins et al., 2023) e terá seu passo a passo e resultados reportados conforme sugerido pela declaração PRISMA 2020 (Page et al., 2022). Este protocolo será registrado na plataforma Zenodo (zenodo.org/) para que os dados aqui informados sejam seguidos conforme declarados.

As metodologias de revisão rápida pretendem que as mesmas sejam desenvolvidas em um espaço de tempo mais curto pela adoção de atalhos metodológicos em vistas de uma maior agilidade na conclusão, mas visando ao mesmo tempo o menor impacto possível na qualidade da pesquisa (Haby et al., 2016).

Os atalhos metodológicos serão adotados para a realização da mesma, a saber: limitação do idioma dos estudos incluídos, limitação do período de inclusão dos estudos para últimos 10 anos, limitar a busca à duas bases de dados e seleção dos estudos e extração dos dados realizadas por um pesquisador e conferidas por um segundo pesquisador.

Para esses atalhos não são esperados impactos significativos, mas os autores alertam que pode haver uma limitação do alcance na identificação de potenciais estudos para a revisão (Haby et al., 2016).

Estratégia de busca

A busca por estudos publicados será realizada nas seguintes bases de dados eletrônicas: PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).

As estratégias de busca foram elaboradas por revisor especialista em desenvolver estratégias de busca para revisões sistemáticas e sínteses de evidências. Descritores de assunto, mais sinônimos e palavras-chave irão compor os conjuntos das estratégias de busca nas bases de dados definidas.

Os resultados das buscas nas bases de dados serão gerenciados pela ferramenta Rayyan. O Anexo 1 descreve a estratégia de busca previamente elaborada no PubMed com os descritores e palavras-chave. (Anexo 1).

Seleção dos estudos

A seleção dos estudos será realizada em duas etapas: 1) Triagem por leitura de título e resumo; e 2) Confirmação da elegibilidade pela leitura na íntegra dos estudos.

Estas etapas foram realizadas utilizando o programa Rayyan por duplas de revisores de forma independente, com a participação de um terceiro revisor para resolução de conflitos quando necessário.

Será elaborado um fluxograma conforme modelo do PRISMA-P para apresentar os resultados do processo de seleção dos estudos por etapa do processo de seleção. Será incluída uma lista completa com as referências excluídas na fase de confirmação da elegibilidade pela leitura na íntegra das publicações com os motivos de exclusão.

Critérios para inclusão dos estudos

Serão incluídos artigos publicados e disponíveis na íntegra de estudos primários que tenham avaliado os desfechos de óbito e/ou reinfarto em indivíduos que tenham sofrido IAMCSST ou IAMSSST e tenham sido acompanhados por um programa clínico hospitalar e ambulatorial de qualquer molde.

Critérios para exclusão dos estudos

Será realizado um critério de exclusão já na estratégia de busca para idiomas que não sejam português ou inglês e publicados antes de 2013.

Serão excluídos estudos que não estiverem disponíveis na íntegra ou de literatura cinzenta tais como resumos de congresso e teses e dissertações. Também não serão incluídos estudos que tenham avaliado população pediátrica, dores torácicas sem diagnóstico de infarto, estudos de caso, relatos, carta de especialista e demais tipos de estudos. Estudos que tenham avaliado desfechos que não os de interesse do estudo, também serão excluídos.

Qualidade metodológica

Será realizada a avaliação de risco de viés dos estudos incluídos usando as ferramentas correspondentes ao delineamento do estudo primário, conforme previsto pela metodologia da Cochrane (Higgins et al., 2023).

A análise será realizada por um revisor e validada por um segundo revisor. Essa ferramenta permitirá uma análise da qualidade metodológica dos estudos incluídos, analisando os domínios que implicam a ocorrência de vieses de pesquisa dos estudos.

Extração dos dados

A extração dos dados será realizada por duplas, sendo que um pesquisador irá extrair e outro checar os dados extraídos, em planilha padronizada com a identificação das categorias dos achados (Anexo 2).

Serão extraídos dados de caracterização dos estudos tais como:: autoria, título, ano, revista, tipo de estudo/desenho, objetivo, características da intervenção, características do controle e amostra. Também serão extraídos os resultados e as considerações finais do estudo.

Serão extraídos os desfechos primários, que deverão constar obrigatoriamente no estudo: óbito e/ou reinfarto. Além destes, caso estejam presentes, serão extraídos dados de desfechos secundários, tais como: lesão neurológica permanente, novo evento trombótico, desenvolvimento de insuficiência cardíaca crônica, entre outros.

Análise dos resultados

Considerando que o objeto desta revisão sistemática, na medida do possível os achados serão agrupados por categorias, organizadas de forma quantitativa e qualitativa e comparada com o que consta em literatura oficial. Tabelas, gráficos e quadros serão elaborados para melhor sistematização e visualização dos achados.

Conflitos de interesse

Não há conflito de interesse declarado entre os envolvidos.

5. Referências

BRITO, G. M. G. de; SANTOS, K. S. da C.; GOMES, J. V. L.; SANTOS, M. C. N. B.; SANTANA, J. V. L.; SANTOS, J. R. L. de A.; NUNES, A. V. de M.; NUNES, K. C.; SANTOS, J. A.; BRITO, F. B. de. Epidemiological profile of hospitalization for acute myocardial infarction in an emergency care character. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 11, p. e352111133706, 2022.

CAVALCANTE, D. A. L.; FERNANDES, L. T.; AMARANTES, W. A. Infarto Agudo do Miocárdio e suas características fisiopatológicas. **Revista Renovare da Saúde e Meio Ambiente**. Ano 7 – Volume 1, p. 203– União da Vitória, Paraná. Janeiro de 2020.

Moraes CLK, Silva MRG, Borges ML, Oliveira SMS, Picolin MM, Ficagna FT. As ações do enfermeiro frente ao paciente com infarto agudo do miocárdio na urgência e emergência. *Glob Acad Nurs*. 2023;4(1):e341. <https://dx.doi.org/10.5935/2675-5602.20200341>

NICOLAU JC, FILHO GSF, PETRIZ JL, FURTADO RHM de, PRÉCOMA DB, LEMKE W, et al, Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio Sem Supradesnivelamento do Segmento ST – 2021. *Arq. Bras Cardiol*. 2021Jul; 117(1):181-264

Précoma DB, Oliviera GMM, Simão AF, Dutra OP, Coelho OR, Izar COM, et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Atualização da diretriz de prevenção cardiovascular da sociedade brasileira de cardiologia. *Arq Bras Cardiol*. 2019; 113(4):787-891.

SEIXAS, Gabriel Eduardo Campos et al. JOGO DE TABULEIRO SOBRE ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL PARA PESSOAS COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 32, p. e20220294, 2023.

SILVA, F. L.; DE MELO, M. A. B.; NEVES, R. A. Perfil clínico-epidemiológico dos pacientes internados por infarto agudo do miocárdio em hospital de Goiás. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, v. 5, n. 13, 2019.

TRANCOSO, L. T.; OLIVEIRA, N. C. C.; LARANJEIRA, N. R. F.; LEPORAES, R. C. A.; EIRA, T. L.; PINHEIRO, V. P. Estudo Epidemiológico da Incidência do Infarto Agudo do Miocárdio na População Brasileira. *Revista Caderno de Medicina* No 1, Vol 1 (2018).

Anexo 1. Base de dados, estratégia de busca e número de publicações encontradas.

Fonte de Informação	Busca Realizada	Estudos encontrados
Pubmed	<p>Search: (((("ST Elevation Myocardial Infarction"[Mesh] OR "Non-ST Elevated Myocardial Infarction"[Mesh] OR "Myocardial Infarction"[Mesh]) OR (((ST Elevation Myocardial Infarction[Title] OR (Non-ST Elevated Myocardial Infarction[Title])) OR (Myocardial Infarction[Title]))) OR (((((((Critical Pathway[Title] OR (Care Map[Title])) OR (Critical Path[Title])) OR (Care Pathway[Title])) OR (Care Pathways[Title])) OR (Clinical Path[Title])) OR (Clinical Pathway[Title])) OR "Critical Pathways"[Mesh])) OR (((("Death"[Mesh] OR "Mortality"[Mesh]) OR (death[Title/Abstract]) OR (mortality[Title/Abstract]) OR (reinfarction[Title/Abstract]) OR (re-infarction[Title/Abstract]))</p> <p>Filters: Clinical Study, Clinical Trial, Comparative Study, Multicenter Study, Pragmatic Clinical Trial, in the last 10 years, Portuguese, Spanish, Adult: 19+ years</p>	1367
BVS	<p>((mh:("Infarto do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST")) OR (mh:("Infarto do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST")) OR (ti:("ST Elevation Myocardial Infarction")) OR (ti:("Non-ST Elevated Myocardial Infarction")) OR (ti:("Myocardial Infarction")) OR (ti:("IAM com supra de ST")) OR (ti:("IAM sem supra de ST")) OR (IAMSSST) OR (IAMCSST)) OR (mh:("Infarto do Miocárdio"))) AND ((mh:("Critical Pathways")) OR ("Critical Pathway") OR ("Critical Pathways") OR ("Critical Path") OR ("Critical paths") OR ("Care pathway") OR ("Care pathways") OR ("Clinical pathway") OR ("Clinical pathways") OR ("Programa clínico") OR ("Programas clínicos") OR ("Clinical program") OR ("Care map") OR ("Mapa de cuidado") OR ("Cuidado programado") OR ("Cuidados programados"))</p> <p>Filtro: 2013 a 2023</p>	157

Data do último acesso: 07/11/2023

